

LAS DONACIONES DE AMANCIO ORTEGA

Jose Luis Vázquez Burguete
María Purificación García Miguélez
Universidad de León (España)

Elena Díaz Martín
María Cristina Montes Garrido

Resumen:

El caso de estudio que vamos a desarrollar trata de analizar en profundidad uno de los últimos proyectos puestos en marcha por el exitoso empresario Amancio Ortega, el cual ha sido desarrollado por su fundación bajo el nombre "Fundación Amancio Ortega". El proyecto puesto en marcha por la entidad consiste en diversas donaciones de múltiples equipos oncológicos de última generación ya que permiten realizar diagnósticos más precisos con tratamientos más eficaces, menos agresivos y de menor duración y van destinados a la sanidad pública española, más concretamente a los hospitales con pacientes que requieran los servicios que dichos aparatos ofrecen. Para su lanzamiento se han llevado a cabo acciones de marketing diferentes para poder así cumplir con los objetivos y poder dar más visibilidad al proyecto. Se van a detallar las dos posturas principales respecto a dichas donaciones, y, por tanto, podremos apreciar las múltiples opiniones de distintas personas pertenecientes a varias áreas de la sociedad.

Abstract:

The case study that we are going to develop attempts to analyze in depth one of the last projects launched by the successful businessman Amancio Ortega, which has been developed by his foundation under the name of the "Amancio Ortega Foundation". The project launched by the Association consists of different donations of multiple cancer equipment of the last generation since they allow to carry out more precise diagnoses with more effective treatments, less aggressive and of shorter duration and are intended for Spanish public health, more specifically for hospitals with patients who require the services that these devices offer. For it's launch different marketing actions have been carried out in order to be able to meet the objectives and to give more visibility to the project. The two main positions on these donations will be detailed, and we will therefore be able to appreciate the many opinions of different people from various areas of society.

1. Introducción

El caso docente que va a estudiarse gira en torno a la fundación del empresario español Amancio Ortega, la cual fue creada en 2001 en Arteixo, donde se encuentra actualmente su sede, y cuyo objetivo es ofrecer oportunidades a todos los que forman parte de la sociedad. A su vez, pretende intensificar los lazos sociales y educativos a través de la constancia y el esfuerzo.

El patronato de la fundación tuvo sus orígenes dentro del comercio textil en su ciudad de crecimiento, A Coruña, sobre julio de 2001, con una dotación fundacional de 60 millones de euros y, desde entonces, financia a través de diversas donaciones proyectos propios o proyectos en colaboración con otras instituciones.

Es considerada una institución sin ánimo de lucro, cuya gestión y desarrollo consta de tres etapas: búsqueda, selección e identificación de proyectos; definición de metas, objetivos y actividades; y ejecución, seguimiento y control.

Los principios más destacables de esta corporación son los siguientes: solidaridad, comprensión, compromiso, laboriosidad, autenticidad y, en último lugar, fidelidad.

Los proyectos que ha llevado a cabo la Fundación de Amancio Ortega se pueden clasificar según dos diferentes tipos de áreas:

a) Dentro del área social, la fundación desarrolló una serie de proyectos, como son “Centro de Atención Integral a Personas Mayores”, “Escuelas infantiles de Galicia - escuela infantil de Vigo”, “AMENCER-ASPACE (Centro de Educación Especial y Atención Terapéutica)”, y “Programa de apoyo a la oncología pública”.

En todos ellos, se llevan a cabo acciones propias, así como colaboraciones con instituciones, consiguiendo de esta forma un beneficio para las personas menos favorecidas.

b) Respecto al área educativa, se encuentran el “Programa de Becas”, “Inspiratics”, y el “Máster en Producción Xornalística e Audiovisual”.

Esta serie de programas ponen a disposición de los usuarios recursos que permiten el crecimiento y enriquecimiento de la formación de los mismos.

Quien está al mando de esta fundación es, como hemos señalado anteriormente, el empresario español Amancio Ortega. Este empresario no sólo tiene el control de la Fundación que lleva su nombre, sino que también es el director principal de la empresa de confección Inditex, actualmente esta empresa está compuesta por las siguientes ocho empresas: Stradivarius, Zara, Zara Home, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti y Uterqüe.

A pesar de estar al mando de dos instituciones, es más conocido por ser el creador de Zara y presidente del grupo Inditex hasta 2011 del que, actualmente, sigue formando parte del consejo de administración.

En su jornada diaria alterna el trabajo en la empresa Inditex y su condición de consejero de esta sociedad, con las de primer ejecutivo del Grupo Pontegadea y presidente de la Fundación Amancio Ortega.

Figura 1. Logo de la Fundación Amancio Ortega

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Fuente: <https://trasosdigital.files.wordpress.com/2017/06/logo-amancio.jpg?w=484&h=332>.

Figura 2. Pantalla de inicio de la página web oficial de Fundación Amancio Ortega®

Fuente: [<https://www.faortega.org/>], a fecha 10/10/2019.

2. Desarrollo del Caso

El empresario ha llevado a cabo un gran número de proyectos de carácter social. En el presente caso se desarrollará el proyecto “Programa de apoyo a la oncología pública”.

Explicación y localización

El proyecto de Amancio se empieza a desarrollar en el año 2015 con el fin de apoyar la renovación del equipamiento de la tecnología hospitalaria en el ámbito público, concretamente en el área de diagnóstico, tratamiento y radioterapia del cáncer como equipos de detección y diagnóstico (mamógrafos digitales, resonancias magnéticas, TACs) y equipos de tratamiento (aceleradores lineales, equipos de braquiterapia). Desde la Fundación han querido señalar que todas y cada una de las donaciones han sido realizadas teniendo en cuenta las necesidades detectadas por parte de los profesionales médicos.

Dicho proyecto se empezó a llevar a cabo en la comunidad autónoma de Amancio Ortega, esto es, en Galicia, y posteriormente en Andalucía a mediados del año 2016, y a comienzos del año 2017 esta iniciativa se prolongó hacia el resto de Comunidades Autónomas. Algunas de dichas comunidades son: Aragón (en las tres provincias de la comunidad aragonesa se han incorporado 16 ecógrafos), La Rioja (donde también se instaló un nuevo mamógrafo), y Cantabria (donde se invirtieron 2.8 millones de euros a la adquisición de los mencionados equipos, así como ecógrafos y un acelerador lineal).

A las anteriores les seguirían otras, como Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Castilla y León, y Murcia, a las que se irían sumando las demás, y así hasta completar el mapa autonómico español, en el que, tal y como se aprecia en la Figura 3, todas las comunidades han recibido donaciones en mayor o menor cuantía.

La utilización de estas donaciones afecta de manera directa en la calidad de vida de los usuarios de la sanidad pública, porque permiten realizar diagnósticos más precisos facilitando a los pacientes tratamientos de mayor eficiencia, los cuales son menos agresivos y además tienen una duración menor. “Un tratamiento que antes llevaba veinte minutos, ahora se puede hacer en dos, por ejemplo, en cabeza y cuello” (Mariño, 2017).

La Fundación Amancio Ortega en 2017 acordó un convenio con Ingresa, en el cual se incluyen equipos destinados al Centro Nacional de Dosimetría (institución responsable de garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios públicos expuestos a radiaciones).

La inversión mediante la cual se ha llevado a cabo este proyecto asciende hasta los 310 millones de euros aproximadamente.

Figura 3. Localización de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega®

Fuente: [<https://www.lainformacion.com/espana/seis-gobiernos-apoyados-podemos-aceptaron-donaciones-amancio-ortega/6501762/>], a fecha 21/5/2019.

Políticas de marketing

Todo buen proyecto o acciones que se lleven a cabo por parte de cualquier empresa u organización deben seguir unas políticas de marketing, para que, de esta manera, lleguen al máximo número de personas posibles, y por ende alcancen de manera más efectiva los objetivos previamente propuestos.

Por lo tanto, para que la donación por parte del empresario Amancio Ortega fuera conocida por gran parte de la población, se llevaron a cabo las siguientes actividades de marketing, que se muestran a continuación:

- Diseño de la propia *página web* de la “Fundación Amancio Ortega”. En ella se puede encontrar toda la información relacionada con la misma, puesto que engloba a su institución e información económica, así como gobierno además del conjunto de proyectos tanto sociales como educativos que se han llevado a cabo desde sus comienzos. Es una web de fácil acceso para los usuarios y que se puede visitar en cualquier momento.
- Otra de las estrategias de marketing que es llevada a cabo por la fundación es el social media marketing. Esta se encarga de difundir la información sobre la donación de los instrumentos a los pacientes y hacerles llegar dicha noticia a toda la comunidad presente en las redes sociales. Las principales redes sociales por las que más se ha difundido la información han sido Twitter, Instagram y Facebook. Hoy en día es un medio muy efectivo por el que transmitir información y más cuando se trata de una persona, en este caso conocida por ser el impulsor del grupo “Inditex”. A través de ellas se han conocido opiniones muy diversas, desde los pacientes que han acabado muy agradecidos por la efectividad de las máquinas, hasta usuarios que, por el contrario, no opinan de la misma manera. En los apartados sucesivos se explicarán las distintas perspectivas de las opiniones.
- Por último, y no menos importante, se ha desarrollado una técnica de marketing tradicional llamada “*boca oreja*”. El caso de la donación tuvo una gran repercusión social debido a que muchos usuarios hablaban de ello. Los pacientes que tuvieron la necesidad de utilizar dichas máquinas al finalizar el tratamiento contaban su experiencia al resto, por lo que se contrastaban distintas opiniones y así ha llegado a tener una gran repercusión en todo el territorio nacional, debido a que las donaciones se han ido extendiendo por toda España, empezando por su ciudad, A Coruña, y sin que exista una fecha de finalización prevista por el momento.

Usuarios a favor del proyecto

El proyecto del fundador ha traído consigo un gran debate social que engloba una serie de opiniones positivas. En la red social Twitter se llegó a generar más de 150.000 tweets en menos de 48 horas. Los pacientes que han necesitado de su utilización consideran que ha sido una gran aportación a la sanidad pública española, porque permite salvar muchas vidas a través de sesiones de menor tiempo, haciendo posible que los días de radiación se reduzcan.

La propia *Asociación Española Contra el Cáncer* también se ha manifestado frente a esta acción, afirmando que es positiva la colaboración ciudadana para la lucha contra el cáncer, y que no rechazan ningún tipo de donaciones privadas. Otras voces anónimas apoyan el proyecto considerándolo como un regalo para los españoles, sopesándolo como un acto de buena fe por parte de la fundación y considerando que busca el bien común de la salud pública.

Algunas de las opiniones positivas que se han registrado en los medios de comunicación son las que se citan a continuación como algunos de los múltiples ejemplos del apoyo, por parte de personas que han recibido la donación:

“Las donaciones constituyen una práctica habitual en los países occidentales más avanzados. Nos parece una temeridad que se realicen declaraciones plagadas de maximalismos y maniqueísmo sobre un tema tan serio como es la problemática de la atención oncológica en España, demostrando además un profundo desconocimiento del mismo” (Ferrer, Fernández, 2019).

“Cualquier tipo de donación que suponga una renovación no puede hacer daño, sino todo lo contrario” (Carrasco, 2019).

“Ojalá tuviéramos diez Amancio Ortega” (Aguirre, 2019).

“Al día siguiente ya estaba en mi casa y me olvido del hospital, no he tenido que volver” (Anta, 2019).

“Una cuñada mía, con el mismo problema, tuvo que pasar por sesiones de quimio y radioterapia durante varios días. Estoy agradecida” (Anta, 2019).

“En todos los países del mundo existen aportaciones del sector privado para mejorar el modelo público. Eso es generoso” (Echániz, 2019).

“Va a beneficiar a [los pacientes de] muchos tipos de cánceres” (Palacios, 2015).

“Esa donación es un acierto ya que revierte en la totalidad de los ciudadanos porque tarde o temprano tenemos que hacer uso de los servicios hospitalarios” (Montero, 2019).

El investigador bioquímico Mariano Barbacid muestra su extrañeza por las críticas a Amancio Ortega y dice “ojalá hubiera más mecenazgo en España para la sanidad y la investigación pública”.

Resulta así evidente que las donaciones realizadas han permitido mejorar la imagen de la Fundación y del grupo empresarial de Amancio Ortega, particularmente entre el colectivo de quienes se han visto más favorecidos por las mismas (en tanto que beneficiarios directos), y sus grupos de amigos y familiares.

Detractores del proyecto

A pesar de tener un gran apoyo y buena repercusión por parte de los usuarios, en especial los pacientes, también existen detractores de las aportaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública española.

En algunos casos, las opiniones contrarias a este proyecto se han pretendido justificar en base al supuesto objetivo de lograr un hipotético lavado de imagen, derivado de acusaciones (cuestiones fiscales, trato a los trabajadores...) a las que, con mayor o menor fundamento, han de enfrentarse la gran mayoría (si no todos) los empresarios de éxito que deciden llevar a cabo en paralelo una labor filantrópica.

Más reseñables son otras opiniones, conforme a las cuales la crítica no es tanto a la “acción” llevada a cabo por parte de Amancio Ortega, como a la “inacción” del ámbito público que la da lugar. En este último sentido, y por ejemplo, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública sustentaba sus consideraciones en dos aspectos fundamentales sobre las donaciones:

Figura 4. Tweet de apoyo a las donaciones de la Fundación Amancio Ortega®

Fuente: [https://twitter.com/aecc_es/status/1130745442361331713], a fecha 21/5/2019.

- El primero y más importante, es que las necesidades de la sanidad pública deben resolverse mejorando la inyección de fondos, procedentes de impuestos y otras vías administrativas adecuadas, y no mediante donaciones privadas.
- Y, en segundo lugar, algunas voces dentro del mundo sanitario se quejan de que, en vez de optar por la compra de ciertos aparatos, siguiendo ciertas especificaciones irrefutables, la donación podría haberse hecho de forma monetaria.

Alguno de los mensajes transmitidos en contra del funcionamiento de las máquinas donadas por el empresario son:

“Parece poco serio, en un país desarrollado, que una persona rica financie la sanidad” (Lores, 2017).

La opinión con mayor repercusión en redes sociales se puede considerar la del líder político de Podemos, Pablo Iglesias, considerando las donaciones como una limosna hacia la sanidad pública de la que España puede prescindir. Acusa a Amancio del impago de impuestos y de tratar mal a sus trabajadores, de una manera poco digna. Esto ha dado mucho de qué hablar entre los líderes políticos de los diferentes partidos, puesto que cada uno tenía una opinión al respecto.

3. Preguntas para la discusión

Pregunta 1. *Teniendo conocimiento de que sus donaciones han tenido una gran repercusión social, ¿considera que las realizó con fines filantrópicos o en base al hipotético objetivo de lograr un lavado de imagen?*

Consideramos que las donaciones son favorables al dar por hecho que las realizó con la finalidad de buscar el bien público y con el objetivo de salvar la vida a los pacientes de cáncer. En el caso de que nosotras fuéramos unas pacientes con esa enfermedad, lo único que nos importaría es que gracias a las máquinas nuestro estado de salud mejorara, no las rechazaríamos por el hecho de ser aportación de un multimillonario, estaríamos agradecidas de la ayuda recibida.

En cuanto a los argumentos antes comentados de los detractores de esta actuación, y tal y como fue mencionado, se trata del tipo de afirmaciones o acusaciones a las que han de hacer frente cada día numerosos filántropos. En el caso que nos ocupa, en el momento de escribir estas páginas y en base a la información disponible, se carecía de base de fundamento suficiente como para justificarlas.

Pregunta 2. *¿Considera que la sanidad pública puede o debe prescindir de los equipos médicos u otros equipamientos donados por Amancio Ortega o por otros benefactores, procediendo a adquirirlos sin este tipo de ayudas?*

En principio, podría argumentarse que los sistemas públicos de sanidad deberían contar de por sí y vía presupuestaria con los recursos suficientes como para costear investigación, equipamiento, material, profesionales sanitarios, etc. No obstante lo anterior, pensamos que todas las donaciones o aportaciones adicionales que puedan recibirse en un momento dado pueden ser beneficiosas, debiendo haber un agradecimiento por ello. En cualquier caso, y cuando menos, la mayor cuantía de recursos disponibles ha de permitir su reasignación, o bien su dedicación al logro de objetivos adicionales.

Pregunta 3. *Las acciones de Marketing que se han llevado a cabo en el proyecto han sido escasas, ¿por qué han sido comentadas por gran parte de la población?*

Teniendo en cuenta que Amancio Ortega no realiza un gran número de estrategias de marketing en su grupo Inditex, en la Fundación tampoco lo ha necesitado. Es un empresario multimillonario conocido por todo el mundo además de por ser el fundador del grupo Inditex, también por su realización de proyectos sociales y educativos dentro de la “Fundación Amancio Ortega”. Ha sido catalogado como el sexto hombre más rico del mundo en 2018 con una fortuna de 56.438 millones de euros.

Es un proyecto que no ha necesitado una gran inversión en acciones de marketing, gracias a la rápida propagación en las redes sociales y a la propia página web ha conseguido una gran visibilidad y ha dado de qué hablar durante mucho tiempo a la población española, encontrándonos con opiniones y comentarios de todo tipo.

4. Conclusiones

Nuestras valoraciones del caso realizado dependen de la postura que adoptemos, es decir dependiendo de si nos ponemos en la piel de los pacientes que han recibido las donaciones o, por el contrario, si nos postulamos de parte de las personas que critican dicha acción nuestra opinión variará considerable te.

Por un lado, poniéndonos en la situación de los pacientes vemos todo un acierto por parte de la Fundación Amancio Ortega y del propio empresario la donación a la sanidad pública de los distintos equipos oncológicos. Puesto que, desde esta perspectiva, podemos observar que ha contribuido de una manera desinteresada a favorecer la situación que diversas personas están sufriendo actualmente, llegando incluso a ser clave en la recuperación de los mismos gracias a la última tecnología de los diferentes aparatos.

Esta moderna tecnología permite llevar a cabo diagnósticos más precisos, así como tratamientos más eficientes, considerados todos ellos como menos agresivos y que son realizados en un menor periodo de tiempo. Los especialistas de oncología del Hospital Reina Sofía de Córdoba afirman que las máquinas alargarán la vida entre 80 a 100 mujeres al año enfermas de cáncer en la comunidad de Andalucía, en tal solo una sesión.

Visto así podemos pensar que Amancio Ortega ha contribuido muy positivamente a la recuperación de estos pacientes, cumpliendo de esta forma con una de las dos áreas que la organización tiene, la llamada área social.

Se ha constatado igualmente la existencia de otras perspectivas o puntos de vista sobre esta misma cuestión, haciendo blanco a Amancio Ortega (al igual que ocurre con otros empresarios de éxito y filántropos) de acusaciones de dudoso o cuestionable fundamento, y llegando a afirmar que acciones como ésta, realizadas desde la buena fe y con el único objetivo de ayudar a aquellos que más lo necesiten, no son puestas en práctica con el fin de intensificar los lazos sociales, sino que se trata de meros intentos de lavado de imagen y sin pensar en ningún momento en las personas para las cuales van destinadas, en este caso, los equipos adquiridos. De ser así, el juicio crítico variaría y sería mucho más complicado posicionarse o proceder a la valoración de las donaciones.

No obstante, debemos centrarnos objetivamente en los hechos, y con independencia de cualesquiera otra consideraciones, es obvio que los equipos oncológicos han beneficiado mucho tanto a la sanidad pública española como a todos y cada uno de los hospitales a los cuales han ido destinados los aparatos y, en último término, a todos los pacientes que gracias a esta acción han podido llevar a cabo su recuperación de una manera más conveniente y beneficiosa.

Además, debe señalarse igualmente que la Fundación no ha intervenido en la adquisición de los aparatos, solo se ha dedicado a abonar las cantidades comprometidas a las empresas suministradoras, una vez resueltos los concursos públicos y con la aceptación de los equipos por los profesionales implicados.

El empresario quiere hacer llegar dichos aparatos a toda la parte de la población española, empezando por su ciudad, A Coruña, y sin lugar de finalización por el momento. La última ciudad en recibir estas donaciones ha sido la comunidad de Madrid.

Las razones que nos han llevado a seleccionar este proyecto para la realización de este caso han sido, entre otras, la repercusión de la que ha gozado en las redes sociales y en los canales de comunicación debido a que muchos días leíamos noticias sobre el caso en nuestras redes sociales y lo escuchábamos a través de las

noticias televisivas. Asimismo, sentíamos una gran curiosidad por estudiar las dos posiciones que ha tomado la sociedad respecto al tema, puesto que se trata de un tema delicado como es la salud pública y queríamos indagar un poco más en cada una ellas para poder entender por qué unas personas se posicionan en un lado y las otras en el otro.

Consideramos que es un tema muy mediático y queríamos profundizar sobre el proyecto tan polémico que lanzó la Fundación del empresario multimillonario español Amancio Ortega.

Desconocíamos por completo las acciones sociales y educativas que había realizado su Fundación, por lo que podríamos haber elegido otro de los proyectos llevados a cabo, pero nos decantamos por el más conocido y comentado por la sociedad.

Al final, gracias al desarrollo del caso, hemos podido profundizar en hechos, motivaciones y argumentaciones, cumpliendo así con nuestros objetivos y llegando a comprender que un país como España puede aceptar y ha aceptado donaciones de un empresario multimillonario y que eso ha mejorado la vida de los pacientes con cáncer. Sus protagonistas lo han confirmado mediante su experiencia y la instalación de más de 400 equipos oncológicos repartidos por toda España.

Bibliografía

- Agencias, R. (07 de 03 de 2018). Lista Forbes de los 10 más ricos del mundo: Amancio Ortega cae al sexto lugar. Obtenido de <https://www.lavanguardia.com/economia/20180307/441332048182/forbes-lista-ricos-amancio-ortega.html>.
- Alonso, C. (21 de 05 de 2019). Seis gobiernos apoyados por Podemos aceptaron donaciones de Amancio Ortega. Obtenido de <https://www.lainformacion.com/espana/seis-gobiernos-apoyados-podemos-aceptaron-donaciones-amancio-ortega/6501762/>.
- Calleja, S. (08 de 01 de 2019). El Hospital de León estrenará este año el acelerador lineal donado por Amancio Ortega. Obtenido de <https://www.lanuevacronica.com/el-hospital-de-leon-estrenara-este-ano-el-acelerador-lineal-donado-por-Amancio-Ortega>.
- Digital, E. (29 de 03 de 2018). Qué fue del equipo oncológico donado por Amancio Ortega. Obtenido de https://galicia.economia digital.es/politica-y-sociedad/que-fue-del-equipo-oncologico-donado-por-amancio-ortega_546284_102.html.
- Europa Press (21 de 05 de 2019). Tres de los equipos donados por Amancio Ortega contra el cáncer ya funcionan en hospitales madrileños. Obtenido de <https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/tres-de-los-equipos-donados-por-amancio-ortega-contr-el-cancer-ya-funcionan-en-hospitales-madrilenos>.
- Europa Press (24 de 05 de 2019). Los oncólogos defienden que las donaciones de Amancio Ortega "resuelven un problema grave de la sanidad española". Obtenido de <https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/05/24/los-oncologos-defienden-que-las-donaciones-de-amancio-ortega-resuelven-un-problema-grave-de-la-sanidad-espanola-1316632.html#>.
- García, B. (23 de 05 de 2019). Quién compró, dónde están y cómo curan las máquinas de Amancio Ortega. Obtenido de <https://www.libremercado.com/2019-05-23/quien-compro-donde-estan-y-como-curan-las-maquinas-de-amancio-ortega-1276638861/>.
- Iglesias, L. (24 de 05 de 2019). Las máquinas de Amancio Ortega contra el cáncer. Obtenido de <https://www.elmundo.es/cronica/2019/05/20/5ce26e7f21efa0ed518b4629.html>.
- Médica, R. (22 de 05 de 2019). "Muchas máquinas donadas por Amancio no tienen personal que las maneje". Obtenido de <https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/-muchas-maquinas-donadas-por-amancio-no-tienen-personal-que-las-maneje--1705>.
- Minutos, 2. (25 de 05 de 2019). Casi la mitad de las máquinas contra el cáncer donadas por Amancio Ortega están paralizadas. Obtenido de <https://www.20minutos.es/noticia/3651298/0/maquinas-contr-cancer-donadas-amancio-ortega-paralizadas-burocracia/>.
- Narváez, A. (22 de 05 de 2019). ¿Qué hace la Fundación Amancio Ortega? Sus proyectos en Galicia. Obtenido de <https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/que-hace-la-fundacion-amancio-ortega-proyectos-que-financia-en-galicia>.
- Ortega, A. (2015). Programa de apoyo a la oncología pública. Obtenido de <https://www.faortega.org/es/proyecto/programa-apoyo-a-la-oncologia-publica>.

- Santiago, M. M. (21 de 05 de 2019). Rechazo total a las críticas que Podemos hace de la filantropía de Amancio Ortega. Obtenido de <https://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/rechazo-total-criticas-podemos-hace-filantropia-amancio-ortega/idEdicion-2019-05-21/idNoticia-1184154>.
- Sarasola, E. (03 de 03 de 2018). El arsenal de Amancio Ortega contra el cáncer llega al SNS. Obtenido de <https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/el-arsenal-contra-el-cancer-de-amancio-ortega-llega-al-sns-9270>.
- Vega, A. R. (21 de 05 de 2019). El cáncer pierde más batallas con la máquina donada por Amancio Ortega. Obtenido de https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-cancer-pierde-mas-batallas-maquina-donada-amancio-ortega-201707022330_noticia.html.
- Virales. (20 de 05 de 2019). El intenso enfrentamiento entre Iglesias y Zoido en Twitter por las donaciones de Amancio Ortega. Obtenido de https://www.huffingtonpost.es/entry/el-intenso-enfrentamiento-entre-iglesias-y-zoido-en-twitter-por-las-donaciones-de-amancio-ortega_es_5ce2861fe4b00735a91acb8e.